

UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER POR ENFERMEIROS NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Andreza Carlos dos Santos¹, Lucas da Silva Santos², Leandro Maia Leão³

123FEJAL/Centro Universitário CESMAC

andreza_santos@outlook.com.br

Introdução: O Protocolo de Manchester mostra-se como uma ferramenta de triagem que possibilita o acolhimento e classificação de risco do cidadão nos serviços de atenção de urgência e emergência, sendo instituído como um instrumento que busca humanizar, organizar e otimizar o atendimento através de critérios que elencam riscos iminentes à vida, além de ser um meio de escuta qualificada. **Objetivo:** Evidenciar na literatura a utilização e importância da aplicabilidade adequada do Protocolo de Manchester pelo enfermeiro qualificado nos serviços de urgência e emergência. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada nos meses de abril a maio de 2023, consultando as bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, LILACS, BDENF e Google Acadêmico, utilizando descritores contidos nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Classificação de risco”; “Enfermagem”; e “Acolhimento”. Para a elaboração da revisão foram selecionados 11 estudos científicos através de critérios de inclusão e exclusão, sendo eles em português. Os critérios utilizados para a seleção dos estudos foram: artigos publicados na literatura nacional cujo foco tenha sido o estudo da utilização do Protocolo de Manchester por enfermeiros, publicados entre os anos de 2018 a 2022. **Resultados:** Percebe-se que os enfermeiros atuantes na urgência e emergência necessitam de um olhar qualificado e conhecimento clínico abrangente, estando aptos para interpretar os fluxogramas do Protocolo de Manchester e conduzir as situações de agravo que demandam rápida tomada de decisão durante a triagem dos usuários que chegam para o atendimento. A implementação desse protocolo é de grande relevância, uma vez que é competência do enfermeiro, onde o mesmo tem autonomia e respaldo legal para assistir os casos de grande complexidade, além de proporcionar a continuidade do cuidado ao paciente. Para além disso, evidencia-se o fundamental papel do profissional de enfermagem como gestor na articulação e manutenção do fluxo organizacional do serviço, através da sistematização da assistência na avaliação criteriosa e estabelecimento de prioridades, tornando-o resolutivo. **Conclusão:** Em virtude dos aspectos mencionados, nota-se a importância do acolhimento com classificação de risco nas unidades de urgência e emergência, que vinculado à capacitação do profissional enfermeiro atuante, promove melhor gerenciamento das necessidades dos usuários e a priorização dos quadros de alto risco clínico. Dessa forma, ressalta-se a sensibilidade e as habilidades do profissional de enfermagem para direcionar o cuidado, minimizando agravos.

Palavras-chave: Classificação de risco. Enfermagem. Acolhimento.

Área da Temática: Acolhimento e Classificação de risco.